

RAPORT DE PROGRES

al proiectului **POPLITE**

document redactat în cadrul proiectului

Pop-Lite: Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century:

digital editing and corpus analysis

Cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127¹

Proiectul Pop-Lite: Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIX-lea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator își propune să remedieze o serie de deficite și decalaje din câmpul studiilor literare computaționale (SLC) românești, asumându-și următoarele obiective:

- a. resurse digitizate, mai ales lucrări literare necanonice (In ETAPA 1, realizat în proporție de 35%);
- b. corpusuri literare, constituite prin operaționalizarea unor concepte din câmpul teoriei literare (In ETAPA 1, realizat în proporție de 25%);
- c. instrumente de procesare și analiză, testate pe particularitățile limbii române literare moderne (In ETAPA 1, realizat în proporție de 15%).
- d. angajarea unei mase critice de cercetători într-o investigație interdisciplinară a datelor extrase din surse literare, focalizată pe efectele teoretice, metodologice și practice ale lecturii distanțe (distant reading) în istoria și teoria literară românească (In ETAPA 1, realizat în proporție de 15%).

În vederea unor viitoare explorări care să asigure continuitatea metodologică și conceptuală cu proiecte anterioare (ELTeC-rom: European Literary Text Collection-rom și Hai-Ro: Romanele cu Haiduci în România secolului al XIX-lea: ediție digitală și analiză de corpus asistate de calculator) și care să racordeze istoria literară tradițională, sociologia textului și istoria literară computațională (Katherine Bode propune termenul data-rich literary history), ne propunem să realizăm un corpus de romane de consum românești, publicate în intervalul 1850-1920. Cele 100 + de înregistrări ale corpusului (textele candidate) vor fi selectate dintr-un total de aproximativ 700, în conformitate cu o serie de criterii pe care le socotim drept definatorii pentru romanul de consum în general și pentru romanul românesc de consum în special (formula consacrată în studiile literare românești este cea de „roman popular” sau, mai recent, de „bestseller”). Fișierele vor fi prelucrate în formate interoperabile (TEI-xml) și vor fi disponibile în open access.

Ideea de a investiga subgenurile romanului de consum pornește de la tipologia Ioanei Dragan, întemeiată pe un mixaj metodologic de tematism, naratologie și imagologie: romanul „eroului prin

¹ Acknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS-UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III

excelență”, romanul „haiducului”, romanul „femeii”, romanul „misterului”, romanul „criminalului”, romanul „personajului istoric”. Această tipologie trebuie completată și amendată de contribuții recente privind etichetarea subgenerică a romanelor românești, la intersecția dintre sociologia textului (se extrag informații paratextuale din edițiile princeps) și comparatism (se identifică formule/ etichete subgenerice în tradiții literare de referință și localizarea acestora în studiile literare românești): „roman de senzație”, „roman sentimental”, „roman polițist”, „roman negru”, „roman de mistere”, „roman al mahalalei”, „roman istoric”, „roman haiducesc”, „roman de aventuri”, „roman de călătorie”, „roman erotic” .

Pentru că studiile generice sunt marcate de tensiunea dintre poziționările nominaliste și cele realiste, de conflictul dintre nevoia de a conține modele (matrici, scheme, ontologii, sisteme, baze de date) și tendința de a relaxa perspectiva prin adăugarea ad infinitum de situații și practici particulare (amestecate sub semnul unei „fluidități generice”), există avantaje și dezavantaje în constituirea unui corpus de romane „de consum”.

Dezavantajele țin de aplicarea conceptului de „consum” la societatea românească a lungului secol al XIX-lea în general și la publicul cititor românesc (alfabetizat), în special. La avantajele constituirii unui corpus de roman de consum vom ajunge abordând o perspectivă mai optimistă asupra dezavantajelor. E posibil ca sintagma „roman popular” să fi prevalat asupra sintagmei „roman de consum” (care ne-a prilejuit nedumeririle exprimate mai sus) din considerente ideologice. Ipoteza e demnă de luat în seamă dat fiind că termenul elegant de „paraliteratură” a apărut nu numai pentru a cuprinde o expresie culturală ce mizează pe un regim neostentativ al originalității și noutății, ci și pentru a domoli (cu dulci accente marxiste) reflexele capitaliste din formule precum „Wegwerfliteratur”, „penny dreadfuls”, „dime novels” etc.

În plus, un corpus de roman de consum are avantajul de a rezolva – sub semnul agnostic al „consumului” - eterogenitatea și fluiditatea tematică, imagologică și (sub)generică a romanelor lungului secol al XIX-lea. Pentru a domoli „nebunia genurilor” sau pentru a ne vindeca de „mistica genurilor” , Ted Underwood consideră că trebuie să folosim modele predictive mai degrabă decât modele explicative: “An explanatory model attempts to identify the key factors that cause or define a phenomenon. A predictive model doesn’t claim to reproduce this sort of deep structure... it starts by accepting the phenomenon to be modelled as something whose internal logic is ‘complex and unknown.’ Instead of attempting to capture the original causal logic of the phenomenon, it looks for an adequate substitute: a function that maps predictor variables onto response variables in a roughly equivalent way” . Dar un model predictiv presupune o abordare de jos în sus, un exercițiu de tabula rasa prin care se pun la îndoială toate definițiile și noțiunile consacrate: Ce e un roman? Ce e un gen (literar)? Ce e paraliteratura? Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi spontane și nu se pot baza nici pe argumentele de autoritate din câmpul teoriei literare: ele se cer modelate .

Ca în orice cultură aflată la vârsta copilăriei, în cultura română s-a vorbit (foarte doct, cu note teoretice) despre roman înainte să avem roman. În *Popular Fiction. The Logics and Practices of a Literary Field* (2004), Ken Gelder discută despre o logică dihotomică, ce ar fi pus într-o opoziție artificială prototipul și seria. Ca atare, cele două tipuri de receptare – cititul „serios”, care caută „clenciul”, cititul rapid, escapist, realizat pentru pură plăcere și, mai nou, lectura distantă – presupun un nivel egal de expertiză și au un nivel egal de demnitate. Cum literatura „de consum” presupune o „procesare”, adică o triere și o evaluare, care poate fi asemănată cu activitatea academică, cea mai bună metodă de validare a unui prototip al romanului de consum românesc este confruntarea dintre elementele poziționate în centru (romanele care primesc scoruri de conformitate foarte mari) și excepții (romanele care primesc scoruri foarte mici sau sub medie). În terminologia lui Schnapp și Pressner (*Manifestul DH 2.0*), sunt necesare cicluri rapide de „prototipizare și testare” care presupun calibrarea celor trei tipuri de lectură menționate mai sus.

Pornind de la titlurile cel mai des asociate cu romanul de consum românesc (e vorba despre romanele haiducești semnate de N.D. Popescu și Panait Macri), am identificat 8 tipuri de metadata și am adnotat o listă de 637 de intrări constituite de romane românești publicate între 1840 și 1920. Tipurile de metadata sunt:

1. Foileton (da/nu);
2. Receptare (peste/ sub 5 comentarii critice);
3. Interval (peste/ sub 10 ani republicare ediții);
4. Dimensiune (Peste/ sub 250p sau 65 foiletoane);
5. CorpLiteră (mare/ mic/ invalid - raportat la 250 cuvinte per pagina);
6. Ilustrații (da/ nu/ invalid);
7. Paratext (navigational/ interpretativ/ comercial/ fara/ combinat);
8. EtichetăGenerică (haiducesc/ senzațional/ sentimental/ istoric/ mistere/ criminal).

Există romane care nu au fost consultate de autorii DCRR, care nu au fost digitizate (deci nu sunt disponibile în diverse arhive) sau la care, din motive obiective, nu am putut avea acces. Ca atare, am considerat că unele tipuri de metadata trebuie să aibă și opțiunea „invalid”: pe măsură ce vom avea acces la obiectele digitale sau materiale, datele se vor corecta. Totuși, cum 5 dintre tipurile de metadata se referă la date sigure, furnizate de DCRR (foileton, dimensiune, receptare, interval, temă), și numai 3 dintre tipurile de metadata presupun o evaluare a parametrilor suportului material (corp de literă, ilustrații, paratext), am considerat că valorile invalide nu vor afecta rezultatele și decizia finală asupra includerii unui text sub umbrela conceptului de „roman de consum românesc”. La cele 3 tipuri de metadata care descriu cărțile în format material (corpul de literă mic sau mare; ilustrații; paratext) am ajuns prin consultarea unui număr de 50 de romane catalogate de critici drept literatură de mână a doua, literatură de masă sau romane populare. Dimensiunea corpului de literară (mic/ mare) s-a definit în funcție de numărul de cuvinte tipărite pe rând și de numărul de cuvinte tipărite pe pagină: peste 250 cuvinte/ pagină (corp de literă mic); sub 250 cuvinte/ pagină (corp de literă mare). În

privința dimensiunii romanelor rămase în foileton, am socotit că o medie de 4 pagini per episod romanesc ar presupune că 250 de pagini (limita noastră în privința dimensiunii textului) ar însemna aproximativ 65 de foiletoane.

În etapa 1, s-a avut în vedere realizarea următoarelor livrabile:

- 1 Document „Workflow” (Pachet de Lucru 1)
- 1 Document „White paper” a Pop-Lite
- 1 Document „Editing Guidelines” a Pop-Lite
- 1 site
- 2 rapoarte de mobilitate
- 1 raport de progres
- 1 shadow-repository (arhivă-umbră)
- 1 articol/ capitol de carte/ studiu
- 1 comunicare conferinta
- 1 HTR model pentru alfabet de tranzitie
- 1 HTR model pentru varietati diacronice de limba romana

Indicatori de rezultat 1 (10 liste texte candidate PopLite): Procesul de modelare a prototipului romanului de consum a trecut prin 10 iterații care au presupus următorii pași <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18i66jxDZRRg6JI8SmzgKSOHnM2t1eKxU>.

O evaluare inițială a performativității unor subgenuri pe care le asociaz cu „romanul de consum” în perioada pe care o vizăm, i. e. 1850-1920, numită și „lungul secol al XIX-lea”: biografie romanțată, roman de aventuri, roman de călătorie, roman pentru copii și tineret, roman erotic, roman haiducesc, roman istoric, roman al mahalalei, roman de mistere, roman „negru”/ roman criminal, roman polițist, roman de senzație, roman de spionaj, roman sentimental. Datele extrase în această primă etapă au fost ordonate pe 6 coloane: Autor, Titlul, Anul, Editura/ Publicația, Locul, Nr. pagini/ nr. publicație. În a doua iterare, am propus câteva tipuri de metadata de probă: pe lângă datele despre (Autor, Titlu,

An, Editura/ Publicație, Loc, nr. pagini/ nr. publicație), am adnotat metadatale (Foileton, Serialitate, Numar de editii (anii publicării editiilor), Intervalul republicării editiilor (la zece ani), Numarul de pagini ≤ 250 , Corp litera, raportat la 250 cuvinte/pagina (doar editia princeps),

Ilustratie, Paratext, Tematica). Cum „numărul de pagini” și „serialitatea” (numărul de foiletoane) exprimau de fapt dimensiunea textului, am trecut la a treia și a patra iterare, care au presupus unirea celor două coloane și câteva simulări de rezultate: aveam 9 criterii, unele (precum ilustrațiile) imposibil de adnotat fără acces la ediția princeps a romanului. Pe alocuri simulările au produs rezultate interesante (de pildă, Lulu a lui Eugen Lovinescu se integra în categoria romanului de consum), însă de cele mai multe ori, reîntoarcerea la prototip (romanul haiducesc semnat de Macri și N.D. Popescu) a scos la iveală aberațiile. Următoarele iterații (5 și 6) au introdus o categorie nouă

(numărul de receptări) și au renunțat la categoria (număr de ediții), ultima dovedindu-se inoperantă în evaluarea intenției de consum (din partea autorilor sau a publicului). Iterările 7 și 8 au mizat pe categorii și valori mai stabile, în orice caz clarificate în cadrul grupului de cercetare Pop-Lite, și au produs, după o nouă rundă de simulări, noi rezultate. De data aceasta, am ajuns la scoruri mai fiabile, exprimând pe alocuri și solidarități de gen și solidarități stilistice (modele-imitatori). Tot în aceste iterări am evaluat și ponderea romanelor-foileton (i.e. rămase în periodice și nereluate în volum) cu scoruri de candidate pentru corpus. În același timp, am realizat o selecție a foiletoanelor de mai mare întindere (peste 10 numere de revistă/ ziar/ calendar). Pentru a ilustra o populație cât mai diversă și pentru a reproduce proporția romane volum/ romane foileton (350/279), avem în vedere să includem în corpus cel puțin 1/3 foiletoane rămase din periodice.

Indicatori de rezultat 2 (414 înregistrări arhiva PopLite): 10 dosare in Shadow Repo Poplite cu 414 înregistrări https://zenodo.org/communities/poplite_shadowrepo/?page=1&size=20.

- Raport mobilitate externa2: 1 înregistrare
- Raport de mobilitate externa: 1 înregistrare
- WORKFLOW – ETAPA 1 a proiectului POPLITE: 1 înregistrare
- CARTĂ ALBĂ a proiectului POPLITE: 1 înregistrare
- GHID DE EDITARE a textelor incluse in Corpusul Digital POPLITE: 1 înregistrare
- PopLite_ShadowRepo_foiletoane_pdf_jpg: 9 înregistrări
- PopLite_ShadowRepo_pdf_1: 100 înregistrări
- PopLite_ShadowRepo_pdf_2: 100 înregistrări
- PopLite_ShadowRepo_xml: 100 înregistrări
- PopLite_ShadowRepo_html: 100 înregistrări

Indicatori de rezultat 3 (100 de file jpg încărcate în platforma Transkribus): eșantioane din 7 romane tipărite în alfabet de tranziție și eșantioane din 10 romane tipărite în alfabet latin (extended)

Diseminarea rezultatelor:

5 prezentări conferințe:

Loredana CUZMICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Subgenuri ale romanului de consum în corpusurile literare românești; în cadrul A XXI-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Interferențe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc. Ediție online, 21–23 septembrie 2022.

Roxana Patras, GÂNDIRE CRITICĂ ȘI PROTOTIP ÎN STUDIILE LITERARE COMPUTAȚIONALE: SPRE UN PROTOTIP AL ROMANULUI DE CONSUM / CRITICAL THINKING AND PROTOTYPING IN COMPUTER LITERARY STUDIES: TOWARD A PROTOTYPE OF THE POPULAR NOVEL, keynote speech în cadrul Conferința Științifică Internațională: ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE, Ediția a V-a – 2022. EDUCAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ, Chișinău, 17-18 noiembrie 2022.

Loredana Cuzmici, CORPUSURI DE TEXTE LITERARE ROMÂNEȘTI. REZULTATE RECENTE – PROIECTE VIITOARE, in Conferința Internațională: Identitatea colectivă. Perspective Naționale și Transnaționale, Bratislava 29-30 noiembrie 2022.

Oana-Elena Ionescu, GÂNDIREA CRITICĂ ȘI G. IBRĂILEANU ÎN CULTURA ROMÂNĂ / CRITICAL THINKING AND G. IBRĂILEANU IN ROMANIAN CULTURE, în cadrul Conferința Științifică Internațională: ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE, Ediția a V-a – 2022. EDUCAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ, Chișinău, 17-18 noiembrie 2022.

Lucreția Pascariu, GÂNDIREA CRITICĂ CA FACTOR EMOTIV ÎN ROMANUL FOILETON ROMÂNESC AL SECOLULUI AL XIX-LEA / CRITICAL THINKING AS AN EMOTIVE FACTOR IN THE ROMANIAN FOILETON NOVEL OF THE 19TH CENTURY, în cadrul Conferința Științifică Internațională: ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE, Ediția a V-a – 2022. EDUCAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ, Chișinău, 17-18 noiembrie 2022.

1 articol:

Loredana Cuzmici, Roxana Patraș, Prolegomenele unui proiect. Romanul de consum în spațiul cultural românesc, în „Studii și cercetări științifice. Seria filologie (SCS)” (ISSN 2559 – 3455, ISSN-L 1224-841X), nr. 48/ 2022.

In rezumat

În etapa I a proiectului Pop-Lite: Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIX-lea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator, ne-am asumat următoarele obiective:

- a. digitizare de resurse, mai ales lucrări literare necanonice (realizat în proporție de 35%);
- b. modelare corpusuri literare, constituite prin operaționalizarea unor concepte din câmpul teoriei literare (realizat în proporție de 25%);
- c. testare instrumente de procesare și analiză pentru particularitățile limbii române literare moderne (realizat în proporție de 15%).
- d. angajarea unei mase critice de cercetători într-o investigație interdisciplinară a datelor extrase din surse literare, focalizată pe efectele teoretice, metodologice și practice ale lecturii distanțe (distant reading) în istoria și teoria literară românească (realizat în proporție de 15%).

Activitățile din cadrul proiectului au avut drept scop realizarea următoarelor livrabile, realizate în proporție de 100%:

1 Document „Workflow” (Pachet de Lucru 1); 1 Document „White paper” a Pop-Lite; 1 Document „Editing Guidelines” a Pop-Lite; 1 site; 2 rapoarte de mobilitate; 1 raport de progres; 1 shadow-repository (arhivă-umbră); 1 articol/ capitol de carte/ studiu; 1 comunicare conferința; 1 HTR model pentru alfabet de tranziție; 1 HTR model pentru varietati diacronice de limba romana.

Ca rezultate de etapă, menționăm: 10 liste texte candidate PopLite; 10 dosare in Shadow Repo Poplite cu 414 înregistrări.

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin: 5 comunicări în conferințe; 1 articol publicat în revistă BDI

